

a penado Pavão

opinião como direito

A COR DA CAMISA, O PESO DA HISTÓRIA: Uma carta à Nike

março 24, 2026 por a pena do pavão, publicado em ensaios, jurídico, opinião

ANO 14 – VOL. 03 – N. 34/2026

VERSÃO E PORTUGUÊS

À Nike, Inc.

One Bowerman Drive

Beaverton, Oregon 97005, USA

Assunto: Protesto formal quanto ao uso da expressão “BRASA” na camisa da Seleção Brasileira

Prezados Senhores,

Escrevo na condição de cidadão brasileiro e consumidor para expressar formalmente minha preocupação e protesto em relação ao recente lançamento da camisa da Seleção Brasileira de Futebol, especificamente quanto à utilização interna da expressão “BRASA”.

A justificativa de que “BRASA” refletiria uma suposta forma popular de referência entre os brasileiros não corresponde à realidade histórica ou cultural. A Seleção Brasileira sempre foi identificada, de forma consistente, tanto no âmbito nacional quanto internacional, pela abreviação “BRA”.

A introdução desse termo — especialmente diante das especulações públicas acerca de possíveis alterações futuras na identidade tradicional da equipe — suscita preocupações legítimas quanto à integridade de um símbolo nacional dotado de profundo significado cultural. A Seleção Brasileira não é apenas uma marca comercial; trata-se de um elemento da identidade nacional.

Sob a perspectiva do consumidor, a utilização de uma denominação desprovida de fundamento histórico ou cultural reconhecido pode ser compreendida como potencialmente enganosa ou, ao menos, incompatível com as legítimas expectativas daqueles que adquirem produtos oficiais vinculados à representação nacional.

Diante da sensibilidade do tema, solicito respeitosamente:

- Esclarecimentos acerca dos critérios e fundamentos que motivaram a adoção do termo “BRASA”;
- Garantia de que não há qualquer iniciativa em curso destinada a alterar ou reinterpretar a identidade histórica da Seleção Brasileira;
- Consideração quanto às implicações culturais e reputacionais decorrentes de decisões dessa natureza.

Apresento esta manifestação de boa-fé, com o devido reconhecimento à relevância global dessa empresa, e confio que a questão receberá a atenção que merece.

Aguardo manifestação.

Atenciosamente,

José Cláudio Pavão Santana

Brasileiro e torcedor da Seleção Brasileira

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

THE COLOR OF THE JERSEY, THE WIEGHT OF HISTORY: A Letter to Nike
março 24, 2026
Em "Ensaaios"

INSANIDADE AVERMELHADA
abril 29, 2025
Em "Crônicas"

DEMOCRATITE
outubro 8, 2013
Em "Jurídico"

com a tag [direito](#), [liberdade](#), [literatura](#), [protesto](#)

[editar](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão - Decano Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro Efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

THE COLOR OF THE JERSEY, THE WIEGHT OF HISTORY: A Letter to Nike

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A COR DA CAMISA, O PESO DA HISTÓRIA: Uma carta à Nike

THE COLOR OF THE JERSEY, THE WIEGHT OF HISTORY: A Letter to Nike

OS PORÕES DA DITADURA: Quando o processo cede ao poder

A LÁGRIMA E O PALCO: Quando o choro deixa de ser dor e passa a ser estratégia

AGULHA EM PALHEIRO: Entre a descrença e a necessidade de reconstrução

EDIÇÕES

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

MARGARETH G PEDERZIN... em **ACUSAR E VITIMIZAR**
Mária em **A FACULDADE DE DIREITO**
A PENA DO PAVÃO em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMIPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
LIVROS PROIBIDOS... em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**